

Odamlarda uchraydigan irsiy ko'z kasalliklari

Kamoliddinova Gulchiroy Shuxratjon qizi

Kosonsoy Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi fan nomi
Tibbiy biologiya va umumiy genetika,

Annotatsiya. Ushbu maqolada irsiy kasalliklarning turlari, ularning kelib chiqishi va hozirda ularga kurashish yo'llari haqida, ularning zararli oqibatlari, Irsiy ko'z kasalliklari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: irsiy kasalliklar, Avtosomal dominant meros, ko'z kasalliklari, meros, davolash.

Абстрактный. В данной статье представлена информация о видах наследственных заболеваний, их происхождении и способах борьбы с ними, их пагубных последствиях, наследственных болезнях глаз.

Ключевые слова: наследственные заболевания, аутомно-доминантное наследование, болезни глаз, наследование, лечение.

Abstract. This article provides information about the types of hereditary diseases, their origin and ways of combating them, their harmful consequences, hereditary eye diseases.

Key words: hereditary diseases, autosomal dominant inheritance, eye diseases, inheritance, treatment.

Vaqt o'tishi bilan tibbiyot kabi ilmlar tobora rivojlanib bormoqda, bu narsa umr ko'rish davomiyligini, uning sifati va farovonligini sezilarli darajada oshirishga imkon berdi. Shu tufayli, bugungi kunda bir vaqtlar o'lik holatga olib kelgan kasalliklarning aksariyati muvaffaqiyatli davolanishi mumkin, ayrim hollarda kasallikning o'zi ham yo'q qilingan. Shunga qaramay, tibbiyot uchun OITS, saraton yoki diabet kabi katta muammolarni keltirib chiqaradigan har xil turdagi kasalliklar mavjud. Ularga qo'shimcha ravishda, ota-bobolarimiz tomonidan yuqtirilgan va asosan davosi bo'lmagan genlar bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarning katta guruhi mavjud (garchi ba'zida simptomlarni kamaytiradigan yoki sekinlashtiradigan yoki tuzatadigan, kamaytiradigan muolajalar topilsa ham yoki mavzuda va ularning kundalik hayotida yuzaga keladigan ta'sirni yo'q qilish). Biz to'plam haqida gapiramiz irsiy kasalliklar, biz ushbu maqola davomida aks ettiradigan kontseptsiya. Irsiy kasalliklar: ular nima? Irsiy kasalliklar to'plami deb ataladi naslga, ya'ni ota-onadan bolalarga, genlarni yuqtirish orqali yuqish xususiyatiga ega bo'lgan kasalliklar va kasalliklar. ularni keltirib chiqaradi. Shunday qilib, bu xromosoma, mitoxondrial yoki Mendeliya darajasida paydo bo'ladigan va ota bobolarimizdan kelib chiqqan genetik mutatsiyalar mavjud bo'lgan kasalliklardir. Ota-onalardan

biri uchun paydo bo'ladigan meros turiga qarab buzilish yoki kasallikni namoyon qilishi har doim ham zarur emas: ehtimol u kasallikning boshlanishiga turtki

bermaydigan retsessiv gen tashuvchisi bo'lishi mumkin. u yoki u, lekin bu avlodlarda rivojlanishi mumkin.

Bunga e'tiborni qaratish muhimdir genetik kasalliklar va irsiy kasalliklar, albatta, sinonim emas. Va shunga qaramay, barcha irsiy kasalliklar genetik bo'lsa-da, haqiqat shundaki, teskari munosabatlar doimo paydo bo'lishi shart emas: oilaviy tarixisiz paydo bo'ladigan de-novo, o'z- o'zidan paydo bo'ladigan mutatsiyalar natijasida kelib chiqadigan genetik kasalliklar mavjud.

Kasallik irsiy bo'lishi uchun, uning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan genlar va mutatsiyalar jinsiy hujayralarda, ya'ni yangi mavjudotning bir qismini tashkil etadigan sperma va yoki ovullarda bo'lishi kerak. Ko'z kasalliklari nima?

Ko'z kasalliklari ko'zning anatomiyasi, funktsiyasi yoki ko'rish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi bir qator sharoitlarni o'z ichiga oladi. Ushbu kasalliklar shox parda, linzalar, to'r parda, optik nerv va ko'z mushaklariga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi keng tarqalgan ko'z kasalliklari katarakt, glaukoma, makulodistrofiya, quruq ko'z, retinopatiya, kon'yunktivit va refraktsion xatolarni o'z ichiga oladi.

Ko'z kasalliklarining belgilari qanday?

Ko'z kasalliklarining belgilari ma'lum bir kasallikning turi va kuchliligiga qarab farq qilishi mumkin. Biroq, umumiy ko'rinishi mumkin bo'lgan ba'zi umumiy simptomlar:

- Xiraroq yoki ko'rishning pasayishi
- Ko'zlarda qizarish, qichishishxususiyati yoki yonish

- Ko'zlardagi og'riq yoki noqulaylik
- Nurga sezgirlik
- Doimiy namlik yoki quruq ko'zlar
- Ko'zlarda begona jism hissi
- Ranglarning xiralashishi yoki rangsizlanishi
- Ko'zlarda ikki tomonlama ko'rish
- Kechasi ko'rishning pasayishi

Ko'z kasalliklarining sabablari nimada?

Ko'z kasalliklarining sabablari turlicha. Ba'zi ko'z kasalliklari genetik moyillikdan kelib chiqadi, boshqalari esa qarish, travma, infeksiyalar, yallig'lanish, gormonal o'zgarishlar, tizimli kasalliklar yoki ko'zning haddan tashqari ta'siri kabi omillarga sabab bo'lishi mumkin. Misol uchun, katarakt odatda yosh bilan sodir bo'lsa, ko'z ichi bosimining oshishi tufayli glaukoma rivojlanishi mumkin.

Ko'z kasalliklarining qanday turlari mavjud?

Ko'z kasalliklarini turli yo'llar bilan tasniflash mumkin. Quyida keng tarqalgan ko'z kasalliklariga misollar keltirilgan:

- Katarakt: ko'zning tabiiy linzalarining xiralashishi.
- Glaukoma: ko'z ichi bosimi ortishi tufayli kelib chiqadi.

- Makulodistrofiya: makula sohasining shikastlanishi tufayli markaziy ko'rishning yo'qolishi.
- Retinopatiya: diabet, gipertenziya yoki boshqa tizimli kasalliklar tufayli retinal tomirlarning shikastlanishi.
- Kon'yunktivit: ko'z yuzasida kon'yunktiva qatlamining infeksiyasi yoki yallig'lanishi.
- Refraktiv xatolar: miyopi (uzoqni ko'ra olmaslik), gipermetropiya (yaqinni ko'ra olmaslik) va astigmatizm kabi ko'rish nuqsonlari.

Ko'z soqqasi, qovoq, kon'yunktiva, ko'z yoshi a'zolari va ko'z kosasi kasalliklari. Yaqindan va uzoqdan ko'rolmaslik, ko'z astigmatizm ham ko'z kasalliklariga kiradi. Ko'z kasalliklari tug'ma va hayotda orttirilgan, yuqumli va yuqumsiz, o'tkir va surunkali, bitta yoki ikkala ko'zda bo'ladi. Organizmning umumiy kasalliklari: infeksiyon (sil, zaxm, revmatizm, gripp, difteriya, tiflar va boshqalar), parazitlar (har xil gelmintlar, mas, exinokokklar qo'zg'atadigan), endokrin (qandli diabet va h.k.), qon tomir (gipertoniya kasalligi va boshqalar) kasalliklari, qon kasalliklari (leykoz), o'smalar (rak, sarkoma va boshqalar), markaziy nerv sistemasi kasalliklari (meningit, miya o'smasi), shuningdek, burun bo'shligidagi patologik jarayonning atrofga tarqalishi ko'z kasalliklariga sabab bo'ladi. Ko'zga infeksiya tushishi, mexanik, kimyoviy (kislota va ishqorlar) va fizik omillar (issiqlik, yorug'lik, radioaktiv nur)dan shikast yetishi ham ko'z kasalliklariga olib keladi. Glaukoma, traxoma kabi kasalliklarda, ko'z og'ir shikastlanganda va kuyganda,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ko‘rish nervi atrofi yaxshi kishi vaqtida davolanmasa, ko‘r bo‘lib qolishi mumkin. Ko‘z kasalliklarining paydo bo‘lish sabablari, davosi va oldini olish masalalarini oftalmologiya o‘rganadi

REFERENCES

1. X. Q. Shodmonov, X. Sh. Eshmurodov, O. T. Tursunova “Asab va ruhiy kasalliklar” Toshkent – 2004
2. “Patologiya detey starshego vozrasta” – pod reaksiey A.A.Baranova, M, - 1998.
3. Pariyskaya T.V.. Spravochnik pediatria. EKSMO. Moskva 2004 g.
4. Rukovodstvo po detskoy artrologii. Pod red.akad. AMN SSSR M.Ya Studenikina i porf. A.A.Yakovlevoy.-L. 1987.-S. 162-170.
5. Spravochnik vracha obshey praktiki. Pod redaksicy akad. RAMN. -R.Paleeva. EKSMO 2002 g